

MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI SPÓR O AKSJOLOGIE W BADANIACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH

(Relacja z Sympozjum Naukowego)

Dnia 25 maja 2018 roku o godz. 16:00 w Bibliotece Miejskiej w Słupsku, przy ul. Grodzkiej 3, członkowie Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, a zarazem pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku – dr Małgorzata Obrycka i dr Szymon Dąbrowski – zorganizowali sympozjum naukowe zatytułowane: *MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI. SPÓR O AKSJOLOGIE W BADANIACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH*. Organizatorzy do wspólnej dyskusji zaprosili: prof. zw. dr hab. Mirosława Patalona (Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku); dr Annę Majer (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Zakład Socjologii, Filozofii i Etyki Sportu); dr Helenę Liwo (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Pedagogiki); dra Mariana Pułtuskiego (teologa, praktyka edukacji).

Celem sympozjum była kontynuacja dyskusji podjętej w 2017 roku w ramach Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, dotyczącej cyklu wykładów

zatytułowanych: *„Edukacja – Wartości – Kontrowersje”*. Projekt miał charakter interdyscyplinarny i zakładał zespolenie autorskich badań w zakresie pedagogiki kultury, pedagogiki społecznej, pedagogii religii, pedagogiki specjalnej, a także w obszarach religioznawstwa, katechetyki, filozofii wychowania i socjologii wychowania. Podczas sympozjum organizatorzy podjęli próbę wygenerowania wspólnych pomysłów na promowanie idei krytycznych, a zarazem inkluzyjnych analiz na gruncie edukacji współczesnej. Inspiracją dla stworzenia projektu oraz kontynuacji prac w ramach sympozjum była i jest silna potrzeba przeciwstawienia się obecnej dziś ekskluzji oraz fragmentaryzacji zarówno w obrębie praktyk, jak i teorii edukacyjnych.

Podczas dyskusji uczestnicy oraz goście próbowali odsłonić i zrozumieć współczesny spór o sferę wartości, norm i ocen, ujawniających się w procesach edukacyjnych społeczeństwa XXI wieku. Przyjęto stanowisko, zgodnie z którym diagnoza tego stanu, jego szczegółowych charakterystyk, słabości, ograniczeń jest kluczowa dla wskazania potencjalnej zmiany. Organizatorzy

zapropowali dwa kluczowe hasła, które pojawiają się od dłuższego czasu w fachowej literaturze przedmiotu. Są nimi inkluzja oraz ekskluzja. Pierwsze kojarzone z łacińskim *includere*: *in-* – „w, do”, *cludere* – „zamknąć”; łac. *claudo*, *clavis* – „klucz”, powiązane jest z takimi określeniami jak: włączanie kogoś lub czegoś w większą całość, integracja, partnerstwo, wspólnota, egalitaryzm czy kulturowe uwrażliwienie. Ekskluzja z kolei interpretowana była jako wyłączenie, wykluczanie, marginalizacja, elitaryzm, opresja społeczna, uprzedzenia, stereotypy wobec odmienności i inności.

Symposium było otwarte i bezpłatne dla wszystkich. Spotkanie trwało dwie godziny. W dyskusji brało udział około dwudziestu gości, zarówno zajmujących się pracą naukową, jak również pracujących poza uczelnią.

FOTORELACJA

strona internetowa: <https://pedagogika.apsl.edu.pl/421-relacja-z-symposium-naukowego-miedzy-inkluzja-a-ekskluzja-w-edukacji-spor-o-aksjologie-w-badaniach-spoeczno-edukacyjnych.html>